

PHILOLOGICAL SCIENCES

PHONETICS AS AN IMPORTANT ASPECT OF LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE

Valentina Tarasova

*Senior Lecturer of the Department of Russian Language and Literature
Thammasat University
Klong Luang, Pathumthani 12121*

ФОНЕТИКА КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Валентина Тарасова

*Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы
Университет Таммасат
Клонг Луанг, Патум Тхани 12121*

Abstract

To form the skills of speaking, listening, writing and reading, one must not only be able to pronounce the corresponding sounds, but also know how they are combined in words, and then how these words are combined in a sentence.

Аннотация

Для формирования навыков устной речи, аудирования, письма и чтения надо не только уметь произносить соответствующие звуки, но и знать, как они соединяются в словах, а затем и как эти слова соединяются в предложении.

Keywords: phonetics, sounds, oral speech, speaking, language, pronunciation, Russian language.

Ключевые слова: фонетика, звуки, устная речь, говорение, язык, произношение, русский язык.

Вступление

В настоящее время, фонетика играет наиболее важную роль в изучении русского языка, в том числе, при изучении данного языка иностранными лицами. Зачастую, без хорошей фонетики не удастся создать условия для развития коммуникации.

В современном мире английский язык стал языком международной коммуникации. Изучение иностранного языка имеет глубокий личностный смысл и персонально значимые мотивации совершенствования навыков и умений общения, являясь одним из доминирующих факторов конкурентоспособности личности в профессиональном пространстве.

Признание отечественных дипломов за рубежом и отечественная биржа труда требуют высокой компетентности в развитии вторичной языковой личности, способной участвовать в международной коммуникации [3].

При изучении иностранного языка расширяется языковая картина мира и личностный кругозор, что дает полное ощущение причастности к мировому сообществу. Развиваются мыслительные процессы и коммуникативные способности. Значительная часть информации (Интернет, компьютерные программы, документация, деловые переговоры и т. д.) кодируется английским языком, а как говорится «кто владеет информацией — тот владеет миром».

Значение исследования.

Исследование заключается в том, что фонетика должна быть многократно использована при

изучении русского языка иностранцами, нежели, чем грамматика.

Цель исследования – изучить особенности использования фонетики как важного аспекта изучения русского языка.

Методология

В работе используется метод анализа, синтеза, сравнения, обобщения.

Находки и результаты.

Проблеме обучения фонетике посвящено множество работ таких ученых как Антипова А. М., Дубовский Ю. А., Антонова Д. Н., Брызгунова Е. А., Светозарова Н. Д., Любимова Н. А. и др. Однако проблема обучения фонетике в неязыковом вузе еще недостаточно разработана. Студенты, становясь участниками иноязычного общения, сталкиваются с рядом проблем фонетического и фонационного характера, такие как несоблюдение произносительных норм, логико-смысловых пауз, ударений и т.д.

Таким образом, минимальная изученность формирования просодических характеристик иноязычной речи у иностранных студентов неязыковых вузов обуславливает актуальность исследования.

Фонетика требует особого внимания на начальном этапе обучения, предполагая овладение практическими навыками и умениями, а также теоретическими аспектами, для использования в различных видах коммуникативной деятельности.

Фонетические навыки — это навыки произношения иностранных звуков и их сочетаний, а также выделение этих звуков в потоке речи, постановки

ударений и интонационного оформления синтаксических единиц

[1, с. 14].

При овладении иностранным языком, отмечает Любимова, действие фонетической интерференции приводит к «переосмыслению» фонологической значимости признаков единиц как сегментного, так и супraseгментного уровней в звуковой системе неродного языка [2, с.16]. «В этом смысле сопоставительный или сравнительный анализ звуковых систем, находящихся в контакте, позволяет с большей или меньшей степенью точности предсказать возможные нарушения вторичной звуковой системы».

Фонетика русского языка для иностранцев: работу над постановкой любого звука русского языка надо начинать с постановки фонематического слуха, т.е. сначала нужно добиться, чтобы иностранец различал звуки на слух. Это важно, потому что для иностранцев многие русские звуки звучат одинаково. Например, если Ваш ученик говорит «де-Душка» вместо «деВушка», а когда Вы его поправляете, он отвечает, что так и сказал, то это значит, что Ваш ученик не различает на слух звуки [Д] и [В], они для него звучат одинаково.

Рекомендации

Для того чтобы иностранцы научились различать звуки на слух, мы рекомендуем делать следующие упражнения: Упражнение «Игра с карточками»: 1. Возьмите два листа бумаги, напишите на них звуки, которые

Вы будете отрабатывать. Например, на одном листе пишем Д, а на другом – В.

Отдадим эти карточки иностранцу. Преподаватель произносит звуки [Д] и [В] в случайном порядке, а иностранец должен поднять соответствующую карточку. Разумеется, преподаватель должен говорить иностранцу, если он делает ошибку. 2. Затем преподаватель произносит слоги, например: ва – да, ду – ву, ава – ада и т.д., а иностранец должен поднять карточку «Д» или карточку «В».

Упражнение «Фонетический диктант»: Преподаватель диктует ученику звуки, слоги, слова, а иностранец записывает то, что слышит. Важно также обратить внимание, что в упражнении «Игра с карточками» и «Фонетический диктант» при отработке согласных звуков не нужно диктовать слова, которые заканчиваются на звонкие парные согласные буквы (Б, В, Г, Д, Ж, З), т.к. при произношении на конце слова звонкие парные согласные оглушаются.

Например, если преподаватель будет диктовать иностранцу «лук», «луг», то иностранец запишет «лук», «лук», потому что «луг» произносится как «лу[К]», при этом иностранец не сделает ошибку, т.к. это фонетический, а не орфографический диктант. Когда иностранец начал различать русские звуки на слух, то преподаватель уже может поменяться с иностранцем местами, т.е. преподаватель показывает карточку, а иностранец произносит то, что написано.

На этом этапе возникает другая проблема: иностранец слышит и понимает, как должен звучать русский звук, но не может его корректно произнести.

Наибольшие сложности у иностранцев возникают при произношении следующих звуков: [Ы], [Й], [Р], [Ж], [Ц], [Ш], [Щ]. Ниже мы рассмотрим правила постановки этих звуков и дадим рекомендации, как объяснить русскую фонетику иностранцам, как проводить фонетические упражнения для иностранцев.

Основным, наиболее эффективным и надежным способом постановки звуков является метод использования ощутимых моментов артикуляции.

Артикуляцию, создающую определенный звуковой эффект, можно разложить на ряд составляющих ее движений, и большинство таких движений ощутить, проконтролировать при помощи:

1) Зрения (положение губ, степень раствора ротовой полости, положение кончика языка и до некоторой степени всего тела языка);

2) Осязания (имеет ли место смычка или щель в образовании звука, место смычки, площадь касания);

3) Мускульного ощущения (напряжение или расслабление определённого органа речи);

4) Моторного чувства (движения передней части языка вперёд или назад, поднят кончик языка или опущен).

Обсуждение и заключение

Подводя итог, можно сказать, что учителям при работе на уроках русского языка необходимо обращать внимание на речь. Буква обозначает звук, звук обозначается буквой. Интерес к изучению фонетики создается путем использования игровых заданий, поисковых задач. Эти приемы активизируют учащихся и способствуют формированию различать звук и букву. Эти выводы имели важное значение для теории и практики урока, так они способствовали активизации мышления учащихся на протяжении изложения и закрепления новых знаний на уроке, давали основу для организации самостоятельной работы учеников на уроке.

Таким образом, фонетика русского языка для иностранцев: работу над постановкой любого звука русского языка надо начинать с постановки фонематического слуха, т.е. сначала нужно добиться, чтобы иностранец различал звуки на слух. Это важно, потому что для иностранцев многие русские звуки звучат одинаково. Ограничения в написании работы. Прежде всего, существуют ограничения по указанию правильности произношений.

References

1. Boronnikova N. V. "WORKSHOP ON THE METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE" Perm, 2019 P.19-20
2. Lyubimova N.A. etc. St. Petersburg: from St. Petersburg State University, 1993
3. R.R. Shakirova The use of NLP (Neuro-Linguistic Programming) as an effective method of improving literacy in Russian language lessons "Economics and Society No. 4 (83) 2021 p. 91.
4. ELECTRONIC RESOURCES:
<http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/boronnikova-praktikum-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-pd>